

Заяць Т.А.

*Доктор економічних наук, професор
Інститут демографії та проблем якості життя НАН України*

Заяць В.С.

*кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник
Інституту демографії та проблем якості життя НАН України*

PUBLIC PARTICIPATION IN THE RESILIENT DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Zaiats T.

*Dr. Sc. (Economics), Prof., Head of Department
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine*

Zaiats V.

*PhD in Economics, Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

У статті розглянуто проблеми громадської участі у забезпеченні резилієнтного розвитку територіальних спільнот у розрізі основних форм, напрямів і засобів їх вирішення у перспективі. Обґрунтовано необхідність зростання ефективності структур самоорганізації населення як проміжної ланки, що забезпечує тісну комунікацію між місцевою владою, бізнесом і мешканцями громад. Визначено напрями активізації громадської участі в резилієнтному розвитку територіальних спільнот на основі вдосконалення його нормативно-правового забезпечення, розвитку благодійної діяльності та модернізації стратегічного планування.

Abstract

The article examines individual problems of social inclusion that arise at the local level, and possible ways to solve them in the near future. The directions for improving the information provision of social inclusion based on the creation of appropriate registers have been determined, which will make it possible to ensure the targeting and territorial availability of services. The conditions, necessary to ensure social inclusion at the local level with the involvement of society institutions, authorities, citizens, and businesses have been established.

Ключові слова: громадська участь, резилієнтний розвиток, спільноти, соціально-економічний розвиток, стратегічне планування.

Keywords: public participation, resilient development, communities, socio-economic development, strategic planning.

Вступ. Дослідження проблем резилієнтного розвитку набувають актуальності в умовах надзвичайних ситуацій, коли необхідно мобілізувати усі можливості і резерви для тривалої протидії зовнішнім ризикам і загрозам через випадковість тих чи інших змін, протидію опозиційно налаштованих сторін. З'являються нові внутрішні і зовнішні ризики безпеки мешканців територіальних громад, більшість з яких має довготривалий характер. З цією метою в Україні під час війни істотно посилено ланку централізованого управління, визнано необхідність продовження реформи децентралізації, заплановані і поступово реалізовані проекти, спрямовані на розвиток виробничих об'єктів, логістично-транспортної, енергетичної, соціальної інфраструктури. Нові інвестиційні потоки пріоритетного значення орієнтовано на зростання виробничих потужностей на територіях, віддалених і захищених від потенційних ударів агресора.

Відновлювальні процеси охопили значну територію країни, доволі широкі верстви населення, які постраждали від країни-агресора. Проте складна

суспільно-політична і соціально-економічна ситуація в країні вимагає розширення спектру інструментів впливу на процеси резилієнтності, не обмежуючись лише елементами державного регулювання. В умовах війни і повоєнного відновлення необхідно сформулювати дієвий, надійний і ефективний інструментарій громадсько-державного управління, який оптимально поєднуватиме самоврядні засади управління з елементами державного регулювання.

Мета статті полягає у дослідженні проблем громадської участі у резилієнтному розвитку територіальних спільнот у контексті першочергових завдань соціально-економічного відновлення економіки територіальних громад.

Основний текст. Розроблення широкого спектру економічних і соціальних проблем резилієнтності активізувалось після рецесії 2008 р. на тлі посилення взаємозв'язку і взаємообумовленості глобальних і місцевих процесів і явищ, які спричинили появу нових ризиків і загроз у соціально-економічній сфері та певні прояви шоків ситуацій, передовсім у сфері регулювання міграційних процесів.

Наразі виокремлено і узагальнено сім основних типів шоків: економічний, інституційний, організаційний, екологічний, технологічний, антропогенний, епідемічний [1; 2], які в умовах війни можуть трансформуватися в катастрофи як серйозні порушення основних принципів функціонування територіальних громад. Катастрофи виникають на тлі надзвичайних ситуацій при небезпечних подіях (стихійні явища, війни, епідемії) під впливом неспроможності їм протистояти чи зменшити можливі негативні наслідки. У зв'язку з цим резилієнтний розвиток територіальних спільнот визначено як такий, що структурно і функціонально спроможний мінімізувати негативні наслідки нестабільності, шоків, катастроф на тлі підтримки регіональної резилієнтності як продукту взаємодії різних суб'єктів (бізнесу, представників влади, громадського сектору, практиків і регіональних лідерів).

Громадська участь у забезпеченні резилієнтного розвитку громад ґрунтується на конституційному праві громадян України щодо управління соціально-економічним розвитком територіальних спільнот та процесів місцевого самоврядування. Плідна інформаційно-комунікаційна взаємодія органів самоорганізації населення з управлінськими

структурами, спільне розроблення і реалізація соціальних проєктів відкривають нові можливості розвитку на основі комплементарності цілей, завдань, механізмів управління.

В Україні наразі сформовано 14 основних найбільш впливових форм громадської участі в місцевому управлінні (рис. 1), які вимагають єдиного нормативно-правового забезпечення та модернізації вже сформованої практики їх застосування. За висновками експертного середовища порядок проведення місцевого референдуму та громадських обговорень залишаються найбільш слабкими ланками [3]. В цьому контексті необхідно зазначити пріоритетність оновлення основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які мають остаточно врегулювати проблеми розвитку різних форм громадської участі, створення органів самоорганізації населення та проведення громадських обговорень. Розроблення і впровадження єдиної нормативно-правової бази зміцнюватиме інститут громадської активності, консолідуватиме різні форми громадської участі для об'єднання зусиль і ресурсів, необхідних для місцевого соціально-економічного розвитку.

Рис. 1. Основні форми громадської участі в розвитку територіальної спільноти
Джерело: [3].

В умовах ведення воєнних дій у контексті завдань резилієнтного розвитку спроможних територіальних громад з потужним соціальним капіталом слід зазначити актуальність таких завдань [3]:

1) удосконалення нормативно-правового регулювання створення і організації структур громадського сектора, передовсім в аспекті доцільності їх поділу на такі категорії, як міжнародні, всеукраїнські і регіональні (місцеві);

2) підвищення організаційної і фінансової спроможності структур громадського сектора територіальних громад (освоєння організаційного і фінансового менеджменту, основ публічної комунікації, актуальних для організацій на периферійних територіях), активне залучення до громадської діяльності фахівців-професіоналів;

3) організація громадського сектора на основі ефективної кадрової політики за провідної ролі регіональних центрів має розвивати такі перспективні інструменти впливу на тенденції соціального розвитку громад, як проєктна філантропія та соціальний венчуринг;

4) поширення впливу громадського сектора на сфери, проблеми і цільові групи населення, які поки що залишалися поза увагою цих інститутів (зокрема, проблеми сільського розвитку, соціального аудиту державних медичних закладів, проведення пенсійної реформи);

5) залучення до волонтерської діяльності за досвідом європейських країн громадян старших вікових груп, підвищення ефективності їх роботи з волонтерами різного віку;

6) поширення в ЗМІ інформації про результати діяльності громадського сектору, активне залучення місцевих ресурсів для організації їх роботи, всебічна підтримка з боку місцевої влади та мешканців громад.

У воєнний і повоєнний періоди пріоритетного значення для резилієнтного розвитку набуває самоорганізація населення, яка поки що, на жаль, не спроможна забезпечити плідної і тісної взаємодії між місцевою владою, бізнесом і населенням територіальних спільнот, хоча її динаміка свідчить про значний потенціал зростання та посилення впливу на локальні соціально-економічні процеси.

Зміцненню потенціалу резилієнтності громад сприяє поширення волонтерської діяльності – у 2024 р. 43 % населення долучились до цієї діяльності; 42 % усіх організацій взаємодіяли з волонтерами, залучаючи в середньому до 5 осіб. Участь у волонтерських структурах забезпечує адаптацію до нових умов воєнного часу, посилює спроможність територіальних громад та формує нову культуру благодійності. У 2019–2024 рр. ця діяльність активно поширювалась серед населення різних вікових груп. Надавали безоплатно послуги чи виконували роботи у 2019 р. 9 % населення, здійснювали пожертви – 88 % населення, безоплатно передавали їжу, одяг, ліки, інше майно – 41 % населення; у 2024 р. аналогічні показники становили відповідно 50 %, 85 та 53 % [4].

Значними перевагами структур самоорганізації населення є поєднання окремих управлінських функцій та функцій громадських організацій, виконання яких потребує здебільшого добровільної і безоплатної зайнятості, колективних зусиль, а досягнуті результати сприяють процесам згуртування громад. Саме структури самоорганізації населення мають ініціювати вирішення таких проблем, важливих для зростання резилієнтності, як: поліпшення умов проживання населення; створення нових інформаційно-комунікаційних платформ у межах території громад для обговорення і прийняття спільних рішень; організація обміну досвідом між громадами щодо місцевої освітньої політики, передовсім у сфері розгалуження мережі громадсько-активних шкіл, залучення освітян до реалізації соціальних проєктів у територіальних громадах країни; фінансова й організаційна підтримка волонтерського руху.

Актуальною проблемою є активізація громадської участі у створенні соціальних підприємств, до яких відносять: підприємства, соціальна мета яких є причиною комерційної діяльності, що здійснюється переважно у формі соціальних інновацій високого рівня; підприємства, що реінвестують прибуток для досягнення соціальної мети; підприємства, діяльність яких ґрунтується на принципах спільної участі та соціальній справедливості; певний відсоток працевлаштованих людей на підприємстві відносять до вразливих груп населення (люди з інвалідністю, внутрішньо-переселені особи, ветерани, самотні матері тощо); продукт чи послуга підприємства створює соціальну цінність (послуги, що сприяють боротьбі з корупцією або продукція, що позитивно впливає на екологію) [5].

На досягнення цілей резилієнтності орієнтована сучасна модернізація системи стратегічного планування, яка, зберігаючи актуальність його базових принципів впродовж воєнного періоду (системності, цілеспрямованості, безперервності, адресності і контролю) дає змогу передбачити систему можливих ризиків і загроз. З цією метою в умовах воєнного часу трансформовано методичні підходи до планування, які стосуються горизонту планування, вибору найбільш ефективної стратегії розвитку (рис. 2). Пріоритетного значення набули напрями з вирішення проблем оборони і безпеки, прискореного відновлення пошкоджених і зруйнованих виробничих й інфраструктурних об'єктів. Істотно посилено індикативний характер деяких документів стратегічного планування внаслідок зниження регуляторного навантаження на економіку, залежності запланованих організаційно-економічних заходів від перебігу воєнних подій, а горизонт планування здебільшого зменшено через швидку зміну ситуації, її невизначеність. На тлі прямих збитків і втрат територіальні громади мають вести пошук компенсаторних механізмів, необхідних для раціонального використання власних і донорських активів.

Основні параметри планування			
Підходи до планування	Інформаційна база планування	Вибір стратегії розвитку	Горизонт планування
<p>Планування на основі єдиної трирівневої системи.</p> <p>Орієнтація на концепцію інтегративного розвитку.</p> <p>Планування на основі партнерських відносин між суб'єктами.</p> <p>Пріоритетність принципів індикативного планування</p>	<p>Створення системи взаємозалежних реєстрів, системи відкритих даних в окремих секторах економіки, розвиток е-комунікацій, цифровізація різних сфер</p>	<p>Здійснюється на основі аналізу поточної ситуації з оновленням основних елементів стратегії чи їх модифікацією, з оперативним корегуванням залежно від динаміки змін в місцевій економіці</p>	<p>Горизонт планування звужено до коротко- і середньострокового; довгострокове планування обмежено визначенням цільових орієнтирів.</p>

Рис. 2. Зміни в системі стратегічного планування, запроваджені у воєнний період
Джерело: [6.7].

З початку війни Україна зазнала потужних негативних макроекономічних впливів, внаслідок чого істотно збільшилась чисельність громадян, які потрапили в складні життєві обставини через зміну місця проживання, роботи, психосоматичні й інфекційні хвороби, а також погіршення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації на деокупованих і тимчасово окупованих територіях. Нестача професійного карого потенціалу поширилась практично на усі сфери ведення економічної діяльності, передовсім відчутним є «кадровий голод» в освітніх і медичних закладах, у сфері соціального захисту населення. Процеси релокації бізнесу лише посилили наявні тенденції кадрової нестачі в окремих сферах економічної діяльності. В деяких територіальних громадах країни значно зросла соціальна напруга, конфліктність відносин через ускладнення соціально-економічної ситуації.

Першим кроком, спрямованим на досягнення резиліентності економіки громад, має бути подолання обмежень, сформованих протягом тривалого довоєнного періоду, зокрема: неузгодженість бачення перспектив соціально-економічного розвитку громад і територій з боку стейкхолдерів, залучених до планування, внаслідок невідпрацьованості спільної платформи консолідації думок, зусиль і конкретних дій щодо розбудови громад і територій; відсутність комплементарності інтересів взаємодіючих суб'єктів, які нерідко підпорядковані не стратегічно значущим цілям розвитку, а поточним, пов'язаним з діяльністю житлово-комунального господарства, благоустроєм поселень тощо;

невизначеність основних джерел надходження коштів для розвитку місцевої економіки, її стимулювання через залучення нових інвестицій, розширення можливостей зайнятості мешканців громади за місцем проживання; формальний характер розроблення деяких планових документів з порушенням таких базових принципів, як публічність і ефективність, без урахування громадської думки та широкого громадського обговорення їх ключових положень.

Громадська участь як інститут має бути імплементована в модель інтегративного розвитку територіальних громад з оптимальним поєднанням кластерного і галузевого підходу, посиленням засад самоорганізації і саморозвитку. На рівні територіальних спільнот країни з урахуванням відмінностей у наявному соціально-економічному потенціалі має бути розроблена і запроваджена дієва система упередження ризиків і загроз воєнного часу, яка б ґрунтувалась на засадах стратегічного планування та давала змогу зберігати і підтримувати соціально прийнятний рівень якості життя населення міських і сільських спільнот країни.

Висновки. За останні десятиріччя, передовсім в умовах війни, істотно зросла громадська активність у забезпеченні резиліентного розвитку територіальних громад на тлі істотних змін у механізмі державної регіональної політики як на рівні концептуальних підходів до її розроблення, так і конкретних інструментів впливу. Цьому сприяла і реформа децентралізації системи управління, яка надала нових імпульсів процесам самоорганізації

населення за місцем проживання. Інститут громадської участі поки що не вплинув істотно на досягнення таких стратегічно важливих цілей резилієнтного розвитку, як мінімізація диспропорцій соціально-економічного розвитку різних типів громад, залучення громадського сектору до вирішення найбільш актуальних соціальних проблем. Перспективними напрямками вирішення цих проблем є: загальна демократизація суспільно-політичного життя, узгодженість державних і місцевих інтересів соціального розвитку. Ключові цільові орієнтири, механізми і заходи державної регіональної політики мають враховувати інтереси малих територіальних спільнот у відновленні і розвитку економіки в умовах воєнного часу.

Список літератури

1. Bristow G., Nealy A. (2020). Handbook on regional economic resilience. Edward Elgar Publishing. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:elg:eebook:16700> (дата звернення: 12.04.2025).
2. Holm J.R., Østergaard C.R. Regional employment growth, shocks and regional industrial resilience: A quantitative analysis of the Danish ICT sector. *Regional Studies*. 2015. Vol. 49 (1). 95–112. <https://doi.org/10.1080/00343404.2013.787159> (дата звернення: 12.04.2025).
3. Громадська участь у місцевій політиці: проблеми нормативно-правового забезпечення. <https://www.prostir.ua/?news=hromadska-uchast-u-mistsevij-politytsi-problemy-normatyvno-pravovoho-zabezpechennya> (дата звернення 16.04.2025 року).
4. Благодійний бум: кількість благодійних організацій зросла майже удвічі від початку повномасштабної війни. URL: <https://opendatabot.ua/analytics/non-profit-2023> (дата звернення 17.04.2025).
5. Соціальне підприємництво: Ефективний інструмент подолання соціальних викликів в Україні? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsialne-pidpriemnytstvo-efektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/ (дата звернення: 28.04.2025).
6. Нова регіональна політика України. 2022. URL: https://lb.ua/blog/observatory_democracy/522307_nova_regionalna_politika_ukraini.html (дата звернення: 28.04.2025).
7. Заяць Т.А. Модернізація планування розвитку територіальних громад в умовах воєнного часу. *Ефективна економіка*. 2023. № 7. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1836/1852>. (дата звернення 27.04.2025).